

BITIRUVCHI SINIF O'QUVCHILARINING O'QUV FAOLIYATINI RAG'BATLANTIRISHNING GENDER XUSUSIYATLARI

Sharifzoda Sardorbek O'razboy tabib o'g'li

**Ma'mun universiteti nodavlat ta'lim muassasasi Yoshlar masalalari va ma'naviy-
ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektori, dotsent**

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

e-mail: sharifzoda_1978@mail.ru

Karimov Habibulla Qodomboevich

Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10616997>

Annotatsiya: Mazkur tezisda bitiruvchi sinf o'quvchilarining ta'lim faoliyati motivatsiyasidagi gender farqlari muammosi tahlili keltirilgan. O'quvchilarning bilim qiziqishlarining namoyon bo'lishining gender va yosh xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan va ta'lim mazmunining ushbu xususiyatlariga javob beradigan psixologik va pedagogik tadqiqotlar mexanizmi tasvirlangan.

Kalit so'zlar: ta'lim, shaxsiyat muammolari, tarbiya, gender, motivatsiya.

Ta'lim tizimini takomillashtirish, maktab amaliyotiga o'g'il-qizlarning keyingi hayotga ijtimoiy madaniy tayyorgarligining yangi darajasini belgilovchi kompetentsiyaga asoslangan yondashuvga asoslangan yangi ta'lim standartlarini joriy etish maktab o'quvchilarining ta'lim darajasini sifat jihatidan yaxshilash bilan bog'liq ta'lim faoliyatining yangi texnologiyalarini izlashni belgilab berdi. Bitiruvchi sinf o'quvchilarning bilim qobiliyatini maksimal darajada oshirishga, o'quv faoliyati uchun motivatsiya darajasini oshirishga imkon beradigan usullarni izlash kerak. Shuning uchun biz uchun o'quvchi genderining psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda bitiruvchilarni o'qitishga gender yondashuvini ko'rib chiqish qiziqarli va dolzarb bo'lib tuyuladi. Bugungi kunda ta'limning butun tizimi shunday tuzilganki, maktab o'qituvchilari beixtiyor o'g'il bolalarni texnik fanlarga, qizlarni esa gumanitar fanlarga yo'naltiradilar. Turli mamlakatlardagi maktablarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'g'il bolalarga qizlarga qaraganda o'rtacha 20% ko'proq e'tibor va vaqt beriladi, o'g'il bolalar sinfda turli tajribalarni namoyish etishga, qizlar esa protokol yozishga ko'proq jalb qilinadi, o'qituvchilar o'g'il bolalardan yuqori natijalarni kutishadi, ayniqsa mavhum fikrlash zarur bo'lgan joylarda va ularning ishlarini yuqori baholaydilar. I. A. Jerebkina o'qituvchining rag'batlantiruvchi mulohazalarining 70 foizi o'g'il bolalarga, 30 foizi esa qizlarga tegishli ekanligini aniqladi. O'g'il bolalar ko'proq e'tibor, mukofotlar, ko'proq norasmiy muloqotga ega bo'lishadi¹. Shunday qilib, biz o'qituvchining gender kompetentsiyasining nomukammalligi ijtimoiy xurofotlarning ko'payishi, gender kamsitilishi, ijtimoiy o'zaro ta'sirning buzilishi bilan ifodalanganligini va o'quvchilarning ham, o'qituvchilarning ham shaxsini har tomonlama amalga oshirishga to'sqinlik qilayotganini ko'ramiz.

Bitiruvchi sinf o'quvchilarining gender rolli psixologik, ijtimoiy, motivatsion xususiyatlarini o'rganish o'g'il va qizlarning ijtimoiy xulq-atvoridagi farqlar va o'xshashliklarni, ularga xos deb hisoblangan xususiyatlar, stereotiplar, rollarni o'rganishga aniqroq e'tibor berishga yordam beradi. Bitiruvchi sinf o'quvchilarining ijtimoiy madaniy kompetentligini tarbiyalashning o'ziga xos xususiyatlari muammosi, ularning genderiga qarab, birinchilardan

¹ Жеребкина И.А. Субъективность и гендер. Гендерная теория субъекта в современной философской антропологии / И.А. Жеребкина. – СПб.: Алетейя, 2014. – 312 с.

bo'lib A. A. Shirinskiy-Shixmatov, I. F. Bogdanovichlar o'z ishlarida to'xtalib o'tishgan². Ular qizlarni tarbiyalash masalasiga alohida e'tibor berishdi, bu yerda ular ayniqsa ijtimoiy madaniy, ma'naviy tarbiya va axloqiy fazilatlarining ahamiyati masalasiga e'tibor berishdi.

XX asr boshida erkaklar va ayollarning ruhiy xususiyatlari muammosi faol muhokama qilinishni boshlaydi: davriy matbuot sahifalarida, pedagogik adabiyotlarda, ijtimoiy va oilaviy tarbiya bo'yicha anjumanlarda. O'g'il bolalar va qizlarni maktabda birgalikda o'qitish masalasi aks etdi. Jamoatchilik va o'qituvchilarning bu boradagi fikrlari ikkiga bo'lindi. Turli genderdagi bolalarni birgalikda o'qitish tarafdorlari bu aslida erkaklar va ayollar tengligi muammosini hal qilishga imkon beradi deb hisoblashgan.

K. D. Ushinskiy bolalarni tarbiyalashda tabaqalashtirilgan yondashuv muammosini o'rganib chiqib, o'qitish jarayonida yaxshiroq natijaga erishish uchun ikkala genderdagi bolalarning psixologik xususiyatlarini hisobga olish kerakligini ta'kidladi³. Bitiruvchi sinf o'quvchilarining gender xususiyatini hisobga olgan holda ta'lim muammosi mashhur o'qituvchilar A. S. Makarenkoning pedagogik ilmiy merosida to'liq namoyon bo'ladi. Yosh avlodda erkaklik va ayollik fazilatlarini tarbiyalash vazifasini shaxsni axloqiy shakllantirishning eng muhim vazifalaridan biri deb bilgan⁴.

O'smirlarni o'qitishda gender xususiyatlarini hisobga olish muammosining hozirgi holatini o'rganish uchun biz o'quvchilarning bilim qiziqishlarining namoyon bo'lishining gender va yosh xususiyatlarini o'rganish va ushbu xususiyatlarga javob beradigan ta'lim mazmunini o'rganish bo'yicha psixologik va pedagogik tadqiqotlar o'tkazdik. O'qituvchilarning 40 foizi bolaning gender vakili sifatida inson rivojlanishi haqidagi bilim qiziqishini to'liq qondirmaydi. O'qituvchilar har doim ham o'quv jarayonini tashkil etish, tuzish va tartibga solishni bilishmaydi, shu jumladan bolalarni genderni qarab tarbiyalash bilan bog'liq pedagogik vaziyatlar, lekin maktab o'quvchilariga gender yondashuv asosida o'qitish jarayoniga ijobiy e'tibor berishadi.

Bizning tadqiqotimiz shuni ko'rsatdiki, o'quv jarayoni davomida qizlar ko'proq akademik yutuqlarga, yuqori baholarga e'tibor berishadi, natijada ular boshqa odamlarning munosabati va umidlariga, ayniqsa o'qituvchilar va ota-onalarning fikriga nisbatan yuqori sezgirlikni rivojlantiradilar. Ijtimoiy moslashuv qobiliyati qizlarni o'qituvchi tomonidan to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita rag'batlantiriladigan xatti-harakatlar modeliga moslashtirishga yo'naltiradi. O'g'il bolalarning xatti-harakatlari ushbu yosh davridagi qizlarnikidan sezilarli darajada farq qiladi. Qoida tariqasida, bitiruvchi sinf o'quvchilari darhol shaxsiy ko'nikmalarini, bilimlarini, yutuqlarini namoyish etishga harakat qilishadi. Agar sinfdagi mashg'ulotlar ularning yengilligi yoki aksincha, qiyinchiliklari tufayli ularga qiziqmasa, o'g'il bolalar ko'pincha intizomni buzishni, chalg'itishni boshlaydilar.

Ota-onalarning bolalarni gender yondashuv asosida ijtimoiy madaniy kompetentligini tarbiyasi masalasiga munosabatini, bu boradagi vakolat darajasini o'rganayotganda biz quyidagi natijalarga erishdik: ota-onalarning fikriga ko'ra, bolada erkak/ayol fazilatlarini tarbiyalashda oilaning roli erkak va ayol o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning misolidir (31 %). Bunday holda, bola o'z genderining ota-onasiga taqlid qilishga e'tibor qaratiladi (28 %).

² Богданович И.Ф. Письмо к издателю от сочинителя книги «О воспитании юношества» /И.Ф.Богданович // Русский вестник. – 1808. – № 9.

³ Ушинский К.Д. Русская школа / К.Д. Ушинский; сост. В.О. Гусакова, под ред. О.А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2015. – 688 с.

⁴ Макаренко А.С. О воспитании /А.С. Макаренко. – М.: Изд-во политической литературы, 1990. – 416 с.

Ota-onalar farzandlarini gender motivatsiyasi, o'qitish va tarbiyalash bo'yicha psixologik va pedagogik kompetentsiyasini oshirishga intilishadi (78 %). Jamiyatning to'laqonli a'zolari sifatida munosib erkaklar/ayollarni tarbiyalashga shaxsiy hissa qo'shadigan ota-onalar bolalar bilan tarbiyaviy suhbatlar o'tkazish (31%), shaxsiy o'rnak ko'rsatish (27 %) va birgalikda ishlash (13 %).

Bitiruvchi sinf o'quvchilarining ijtimoiy madaniy kompetentligini tarbiyalashda onaning roli qiz uchun ayollik (19 %), axloqiy tarbiya va ishonch munosabatlarini shakllantirish (16%) misolidir. Otaning roli tarbiyalashda o'g'ilga taqlid qilish misolidan (27 %), erkaklikni tarbiyalashdan va kelajakda erning qiz uchun standartidan (15%) iborat.

Xulosa:

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, bitiruvchi sinf o'quvchilarida ijtimoiy madaniy kompetentlikni rivojlanishidagi gender xususiyatlari to'g'risidagi bilimlar o'qituvchilar va ota-onalarning o'quv jarayonining ob'ektivligiga rioya qilish (*ob'ektiv ravishda mavjud bo'lgan farqlarni tushunish orqali o'rgatish*), uni shunday tashkil etish qobiliyatini rivojlantirishga yordam berishi kerak.

References:

1. Богданович И.Ф. Письмо к издателю от сочинителя книги «О воспитании юношества» /И.Ф.Богданович // Русский вестник. – 1808. – № 9.
2. Жеребкина И.А. Субъективность и гендер. Гендерная теория субъекта в современной философской антропологии / И.А. Жеребкина. – СПб.: Алетейя, 2014. – 312 с.
3. Макаренко А.С. О воспитании /А.С. Макаренко. – М.: Изд-во политической литературы, 1990. – 416 с.
4. Ушинский К.Д. Русская школа / К.Д. Ушинский; сост. В.О. Гусакова, под ред. О.А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2015. – 688 с.
5. Sharifzoda, S. (2023). System of preparing future teachers for professional activity on the socialization of students on the base of gender approach. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(11), 378-387.
6. Sharifzoda, S. (2023). Bo'lajak o'qituvchilarni gender yondashuv asosida ijtimoiylashtirishga yo'naltirilgan kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashga oid nazariy yondashuvlar. *Молодые ученые*, 1(18), 10-15.
7. Sharifzoda Sardorbek O'Razboy Tabib Ugli. (2023). Theoretical principles of preparing future teachers for the professional-pedagogical activity directed to the socialization of students on the base of a gender approach *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(11), 162-166.
8. Sharifzoda, S. (2023). Pedagogical and psychological directions of preparing professional activities for the socialization of future teachers on the basis of a gender approach. *Development and innovations in science*, 2(11), 22-28.
9. Sharifzoda, M. (2023). Gender xususiyatlarini hisobga olgan holda chet tillarini o'rgatishdagi asosiy omillar. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11), 84-87.
10. Sharifzoda, S. (2023). Oliy pedagogik ta'limda gender yondashuvini amalga oshirishning ijtimoiy zarurati. *Science and innovation*, 2(Special Issue 9), 263-268.

11. ўғли Шарифзода, С. Ў. Т. Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантириш асосида ижтимоий компетентлиликни таркиб топтириш мазмуни.
12. қизи Safayeva, D. H. Umumiy o'rta ta'lim o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda integrativ yondashuvdan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari.
13. SHARIFZODA, S. O'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda integrativ yondashuvdan foydalanishning pedagogik-psixologik asoslari. Pedagogik ahorat, 78.
14. Ugli, S. S. U. T. (2020). The Use Of An Integrative Approach In The Formation Of Basic Competencies In Students As A Socio-Didactic Necessity. JCR, 7(12), 3115-3120.
15. Sharifzoda, S. U. (2021). Pedagogical aspects of the process of formation of basic competencies using integrated learning materials. ISJ Theoretical & Applied Science, 06 (98), 760-763.

INNOVATIVE
ACADEMY